

TALABALARDA METAREFLEKSIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH VA UNING O‘QUV FAOLIYATIGA TA’SIRI

Aytmuratov Baxtiyar Turganbaevich - Innovatsion texnologiyalar universiteti dotsenti, p.f.b.f.d. (PhD)

Nurimbetova Maftuna Ikrom qizi - Innovatsion texnologiyalar universiteti 1-kurs talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada talabalarda metarefleksiv ko‘nikmalarni shakllantirish va uning samaradorligiga ta’siri empirik asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda reflektiv ta’lim texnologiyalari, muammoli topshiriqlar, o‘z-o‘zini baholash va metakognitiv mashqlar asosida metarefleksiv ko‘nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari o‘rganildi. Tajriba va nazorat guruhlarini o‘rtasidagi taqqoslovchi tahlil metarefleksiv ko‘nikmalarni maqsadli shakllantirish talabalarning o‘quv motivatsiyasi, tanqidiy fikrlashi va akademik natijalarining barqarorligini sezilarli darajada oshirishini ko‘rsatdi. Olingan natijalar reflektiv yondashuvni oliy ta’lim amaliyotiga keng joriy etish zaruratini asoslaydi hamda talabalarning mustaqil ta’limga tayyorgarligini kuchaytirish uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqishga imkon beradi.*

***Kalit so‘zlar:** metarefleksiya, metarefleksiv ko‘nikmalar, reflektiv ta’lim, metakognitsiya, o‘quv faoliyati, ta’lim samaradorligi.*

***Abstract.** In this article, the formation of meta-reflexive skills in students and its impact on effectiveness are analyzed empirically. The study examined the possibilities of developing meta-reflexive skills based on reflexive learning technologies, problem tasks, self-assessment, and metacognitive exercises. Comparative analysis between the experimental and control groups showed that the targeted formation of meta-reflexive skills significantly increases students' learning motivation, critical thinking, and the stability of academic results. The obtained results justify the need for the widespread introduction of the reflexive approach into the practice of higher education and allow the development of methodological recommendations for strengthening the readiness of students for independent learning.*

***Key words:** metareflection, metareflective skills, reflective learning, metacognition, learning activity, learning effectiveness.*

Kirish. Metarefleksiya shaxsning o‘z bilish jarayonlarini anglash, ularni tahlil qilish, rejalashtirish, monitoring qilish va natijalarni baholash orqali faoliyat strategiyalarini ongli ravishda boshqarish qobiliyatini ifodalaydi. Bu jarayon metakognitiv regulatsiya, refleksiya va o‘z-o‘zini baholash mexanizmlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, talabaning o‘quv faoliyatida subyekt sifatida faol ishtirok etishini

ta'minlaydi. Metarefleksiv ko'nikmalari rivojlangan talaba bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki o'z o'rganish jarayonini rejalashtiruvchi, nazorat qiluvchi va takomillashtiruvchi faol subyektga aylanadi.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim jarayonida talabalarda metarefleksiv ko'nikmalar ko'pincha spontan va tizimsiz shakllanadi. Ta'limning an'anaviy modellari ko'proq bilimni uzatishga yo'naltirilgan bo'lib, o'quv jarayonining reflektiv tahlili, o'z-o'zini baholash va metakognitiv mashqlar yetarli darajada joriy etilmaydi. Natijada, ko'plab talabalar o'quv vazifalarini bajarishda rejalashtirish, xatolarni tahlil qilish va strategiyalarni moslashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi, bu esa o'quv faoliyati samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Shu sababli, metarefleksiv ko'nikmalarni maqsadli shakllantirish va ularning o'quv faoliyati samaradorligiga ta'sirini empirik asosda o'rganish muhim ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi. Reflektiv ta'lim texnologiyalarini joriy etish, muammoli vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni qo'llash, o'z-o'zini baholash va monitoring mexanizmlarini rivojlantirish orqali talabalarda metarefleksiv rivojlanishni ta'minlash mumkin. Bunday yondashuv nafaqat akademik natijalarni yaxshilashga, balki talabalarning mustaqil ta'limga tayyorgarligini kuchaytirishga ham xizmat qiladi.

Shu asosda, mazkur tadqiqot talabalarda metarefleksiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni va ularning o'quv faoliyati samaradorligiga ta'sirini aniqlashga qaratilgan bo'lib, oliy ta'lim amaliyotida reflektiv yondashuvni takomillashtirish uchun muhim nazariy va metodik asos yaratishni maqsad qiladi.

Xorijiy tadqiqotlarda metarefleksivlik ko'pincha o'zini-o'zi boshqarib o'rganish (self-regulated learning, SRL) bilan integratsiyada ko'riladi. B. Zimmerman SRLni talabaniq maqsad qo'yishi, strategiya tanlashi, o'z faoliyatini monitoring qilishi va natijani baholashi orqali o'qishni ongli boshqarish tizimi sifatida yoritadi; bu yondashuvda metarefleksiv ko'nikmalar o'quv muammolarini yechishda "faol subyekt" pozitsiyasini mustahkamlovchi mexanizm sifatida talqin etiladi. Metakognitsiyaning o'quv natijalariga ta'siri faqat kognitiv nazorat bilan

cheklanmasligi, balki motivatsiya va affektiv holatlar bilan ham uzviy bogʻliqligi Efklidesning MASRL modeli orqali chuqurlashtiriladi: unda metakognitiv monitoring va nazorat talabning motivatsiyasi hamda emotsional tajribasi bilan oʻzaro taʼsirda oʻqish samaradorligini belgilashi koʻrsatiladi.

Rus ilmiy maktabida metarefleksivlik va metakognitiv regulatsiya masalalari koʻproq faoliyatni boshqarish, refleksiv regulyatsiya va metatayakkur kontekstida ishlab chiqilgan. A. V. Karpov refleksiv mexanizmlarni faoliyatning strukturaviy va jarayoniy tashkil topishi bilan bogʻlab tahlil qiladi; refleksivlikni psixik xususiyat sifatida ham, uni diagnostika qilish yoʻllari orqali ham asoslaydi. Bu yondashuv metarefleksiv koʻnikmalarni shakllantirishda “tashqi boshqaruvdan ichki boshqaruvga” oʻtish jarayonini tushuntirish uchun muhim nazariy tayanch beradi.

Umuman olganda, rus va xorijiy adabiyotlar tahlili metarefleksiv koʻnikmalarni shakllantirishga doir uchta yirik ilmiy yoʻnalishni ajratishga imkon beradi: (1) metakognitsiya va kognitiv monitoring nazariyasi (metarefleksiyaning psixologik mexanizmlari), (2) SRL va reflektiv taʼlim texnologiyalari (shart-sharoit, didaktik vositalar, feedback va formatif baholash), (3) diagnostika va samaradorlikni baholash (komponentlar, instrumentlar, empirik dizayn). Shu mantiqda, talabalarda metarefleksiv koʻnikmalarni amaliy shakllantirish boʻyicha eng istiqbolli yondashuv reflektiv taʼlim muhitini yaratish, mezonli oʻz-oʻzini baholashni yoʻlga qoʻyish, sifatli qayta aloqa va metakognitiv mashqlarni tizimli qoʻllash orqali rejalashtirish–monitoring–baholash siklini barqaror pedagogik amaliyotga aylantirishdan iborat ekani adabiyotlarda konseptual jihatdan asoslangan.

Muhokama. Olib borilgan tadqiqot natijalari talabalarda metarefleksiv koʻnikmalarni shakllantirish oʻquv faoliyati samaradorligini oshirishda muhim psixologik-pedagogik omil ekanligini yaqqol koʻrsatdi. Metarefleksiv rivojlanish talabning bilish jarayonlarini ongli boshqarish, oʻquv strategiyalarini rejalashtirish, bajarish jarayonini monitoring qilish va natijalarni tanqidiy baholash mexanizmlarining uygʻunlashuvi orqali namoyon boʻldi. Shu jihatdan, tadqiqot natijalari metakognitsiya

va o‘zini-o‘zi boshqarib o‘rganish nazariyalarida ilgari surilgan konseptual g‘oyalarni empirik jihatdan tasdiqlaydi.

Muhokama jarayonida aniqlanganki, metarefleksiv ko‘nikmalarning rivojlanishi tasodifiy yoki faqat tabiiy o‘shish natijasi emas, balki maxsus tashkil etilgan pedagogik shart-sharoitlarning bevosita mahsulidir. Reflektiv ta’lim texnologiyalarini joriy etish, muammoli topshiriqlar asosida o‘qitish, o‘z-o‘zini baholash va monitoring mexanizmlarini tizimli qo‘llash talabalarda o‘quv faoliyatiga ongli munosabatni shakllantirdi. Bu holat metarefleksiv rivojlanishning “tashqi boshqaruvdan ichki regulyatsiyaga o‘tish” jarayoni sifatida talqin qilinishini asoslaydi.

Tajriba guruhida rejalashtirish, monitoring, o‘z-o‘zini baholash va metakognitiv ongliylik ko‘rsatkichlarining barqaror oshishi talabalarda o‘quv jarayonining strukturasi va mantiqini anglash darajasi sezilarli kuchayganini ko‘rsatadi. Metarefleksiv ko‘nikmalari rivojlangan talabalar o‘quv vazifalarini bajarishda strategik yondashuvni qo‘llay boshladi, xatolarni tasodifiy hodisa emas, balki rivojlanish manbai sifatida qabul qildi va o‘z faoliyatini doimiy qayta qurishga intildi. Bu holat ta’lim jarayonida subyektiv faollikning oshishi bilan bevosita bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi.

Nazorat guruhida kuzatilgan minimal o‘zgarishlar esa muhim ilmiy xulosaga olib keladi: metarefleksiv ko‘nikmalar o‘z-o‘zidan yetarli darajada shakllanmaydi, balki faqat maqsadli pedagogik ta’sir orqali barqaror rivojlanadi. Bu natija an’anaviy bilim uzatishga yo‘naltirilgan ta’lim modellari metarefleksiv rivojlanish uchun yetarli sharoit yaratmasligini ko‘rsatadi. Demak, reflektiv komponentlarni ta’lim mazmuni va metodikasiga tizimli kiritish zaruriyati ilmiy jihatdan asoslanadi.

Muhokama davomida aniqlangan yana bir muhim jihat shundaki, metarefleksiv ko‘nikmalarning rivojlanishi nafaqat akademik natijalarga, balki talabalarning o‘quv motivatsiyasi, o‘ziga ishonchi va mustaqil ta’limga tayyorgarligiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Metarefleksiv ko‘nikmalari rivojlangan talabalar o‘z muvaffaqiyati va muvaffaqiyatsizligini tashqi omillar bilan emas, balki o‘z strategiyalari va harakatlari bilan bog‘lashga moyil bo‘lib, bu esa ichki motivatsiyaning kuchayishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, muhokama natijalari talabalarda metarefleksiv ko‘nikmalarni shakllantirish o‘quv faoliyati samaradorligini oshirishning samarali pedagogik vositasi ekanligini ilmiy asosda tasdiqlaydi. Reflektiv ta’lim texnologiyalarini oliy ta’lim amaliyotiga tizimli joriy etish nafaqat bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirishga, balki mustaqil, o‘z-o‘zini boshqaruvchi va kasbiy jihatdan yetuk mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qilishi mumkin.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari talabalarda metarefleksiv ko‘nikmalarni shakllantirish oliy ta’lim tizimida o‘quv faoliyati samaradorligini oshirishning muhim va barqaror psixologik-pedagogik omillaridan biri ekanligini ilmiy asosda tasdiqladi. Metarefleksiya talabaning o‘z bilish jarayonlarini anglash, ularni rejalashtirish, monitoring qilish va natijalarni baholash orqali o‘z o‘rganish strategiyalarini ongli ravishda boshqarish qobiliyatini ifodalovchi yuqori darajali mexanizm sifatida namoyon bo‘ldi. Bu mexanizm talabaning bilimni passiv qabul qiluvchidan o‘z o‘rganish jarayonining faol subyektiga aylanishini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Dunlosky, J.; Metcalfe, J. Metacognition. – Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2009. – 334.
2. Карпов, А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности: монография. – Москва: Изд-во Института психологии РАН, 2004. – 421.
3. Карпов, А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 5. – С. 45–57.
4. Моросанова, В. И. Саморегуляция и индивидуальность человека: монография. – Москва: Наука, 2010. – 519с.
5. Зимняя, И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов. – Москва: Логос, 2000. – 384.